

**ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ФИБРОТИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ,
АССОЦИИРОВАННЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА**

**FEATURES OF THE COURSE OF THE FIBROTIC PHENOTYPE OF
INTERSTITIAL LUNG DISEASES IN PATIENTS ASSOCIATED WITH
CORONARY HEART DISEASE**

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
*к.м.н., пульмонолог, старший научный сотрудник,
Центральный НИИ Туберкулеза.*

АБУБИКИРОВ АНВЕР ФАТИХОВИЧ,
*к.м.н., пульмонолог, старший научный сотрудник,
Центральный НИИ Туберкулеза.*

МАЗАЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА,
*к.м.н., научный сотрудник,
Центральный НИИ Туберкулеза.*

MEDVEDEV ALEXANDER VLADIMIROVICH,
*Ph.D., Pulmonologist, Senior Researcher,
Central Research Institute of Tuberculosis.*

ABUBIKIROV ANVER FATIKHOVICH,
*Ph.D., Pulmonologist, Senior Researcher,
Central Research Institute of Tuberculosis.*

MAZAEVA LARISA ALEKSEEVNA,
*Ph.D., researcher,
Central Research Institute of Tuberculosis.*

Изучены результаты инструментального и лабораторного исследования больных фибротическим фенотипом интерстициальных заболеваний легких (ФИЗЛ), ассоциированных с ишемической болезнью сердца (ИБС). Для пациентов фБЗЛ и ИБС характерна большая выраженность одышки, значительные рестриктивные изменения, снижение диффузионной способности легких, большая степень легочной гипертензии и легочного сердца. Тяжесть фенотипа ФИЗЛ с ИБС зависела от клинического варианта ишемической болезни сердца, стадии артериальной гипертензии, функционального класса сердечной недостаточности. Анализ состояния сердечно – сосудистой системы позволяет оценить вклад каждого заболевания в прогрессировании интерстициальной болезни легких, разработать алгоритм рационального обследования и лечения больных сочетанной патологией.

Results of instrumental and laboratory study of patients with fibrotic phenotype of interstitial lung diseases (fphILD) associated with coronary heart disease (CHD) were studied. Patients with fphILD and CHD are characterized by a large severity of dyspnea, significant restriction changes, a decrease in the diffusion ability of the lungs, a large degree of pulmonary hypertension and pulmonary heart. The severity of the fphILD phenotype with CHD depended on the clinical variant of coronary heart disease, the stage of arterial

hypertension, and the functional class of heart failure. An analysis of the state of the cardiovascular system allows us to assess the contribution of each disease to the progression of interstitial lung disease, to develop an algorithm for rational examination and treatment of patients with combined pathology.

Ключевые слова: фибротический фенотип интерстициальных заболеваний легких, ишемическая болезнь сердца, сердечно – сосудистые заболевания.

Key words: fibrotic phenotype of interstitial lung diseases, coronary heart disease, cardiovascular diseases.

В последние годы акцентировано внимание к фибротическому фенотипу интерстициальных заболеваний легких. К этому фенотипу относятся: идиопатический легочный фиброз, фибротический вариант неспецифической интерстициальной пневмонии, хронический гиперчувствительный пневмонит, интерстициальные заболевания легких, ассоциированные с системными заболеваниями соединительной ткани, и некоторые другие ИЗЛ, для которых общими являются рентгенологический образ обычной интерстициальной пневмонии и прогрессирующее течение [1]. Необходимость выделения этого фенотипа среди множества вариантов интерстициальных болезней легких является развитие выраженной фиброзной трансформации легочной ткани, неуклонное снижение адаптивных возможностей пациента, уменьшение толерантности к физической нагрузке, нарастание дыхательной и сердечной недостаточности [2]. Наличие кардиальных заболеваний (ИБС, артериальной гипертензии, мерцательной аритмии) у больных ИЗЛ увеличивает риск развития коронарного синдрома, транзиторной ишемической атаки, жизне - угрожающих нарушений ритма и проводимости [3]. Формирование легочной гипертензии и хронического легочного сердца у больных интерстициальными заболеваниями легких, структурные изменения левого желудочка у пациентов ишемической болезнью сердца отрицательно влияют на качество жизни и значительно ухудшают прогноз [4]. Анализ особенностей выявленных сердечно – сосудистых заболеваний определяет возможность компенсации осложнений фИЗЛ и ИБС, предоставляет попытку благоприятного терапевтического воздействия на течение этих заболеваний.

Цель исследования: Оценка динамики фиброзирование легочной ткани на функциональное состояние дыхательной и сердечно – сосудистой системы у больных фибротическим фенотипом интерстициальных заболеваний легких, ассоциированных с ишемической болезнью сердца.

Дизайн: Открытое сравнительное исследование в параллельных группах.

Вклад авторов и конфликт интересов. Каждый из авторов внес равноценный вклад в разработке дизайна исследования, наборе клинического материала, интерпретации его результатов, статистическом анализе, подготовки рукописи в печать. Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях Исследование проводилось в рамках выполнения научной темы № 0515-2019-0014 «Совершенствование методов лечения гранулематозных, интерстициальных, неспецифических заболеваний легких», утвержденной ученым советом Федерального Государственного Научного Бюджетного Учреждения «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», г. Москва.

Прозрачность исследования. Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Материалы и методы. Исследование проведено с декабря 2018 года по сентябрь 2021 года на базе терапевтического отделения, отделений плановой и неложной кардиологической помощи городской клинической больницы № 24 города Москвы и пульмонологического отделения Центрального НИИ туберкулеза.

Когорту исследуемых пациентов составили пятьдесят шесть больных фибротическим фенотипом ИЗЛ. Диагноз этого фенотипа установлен по критериям диагностики интерстициальных заболеваний лёгких [5]. У одиннадцати больных диагностирован идиопатический легочный фиброз, у тридцати — хронический вариант гиперсенситивного пневмонита, у пятнадцати пациентов — фибротический фенотип неспецифической интерстициальной пневмонии.

В исследование не включены больные с сердечной недостаточностью 3 – 4 функционального класса NYHA, выраженной дыхательной недостаточностью, требующей длительной кислородной поддержки; новообразованиями любой локализации; с заболеваниями соединительной ткани, имеющих схожие с ФИЗЛ рентгенологические симптомы; фиброзными изменениями, генез которых не уточнен на момент включения пациента в исследование.

Двадцать семь больных фибротическим фенотипом интерстициальных заболеваний легких также имели диагноз ишемической болезни сердца.

Диагностика стабильной ишемической болезни сердца, функциональных классов стенокардии проводилась соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов ESC - European Society of Cardiology [6,7]. Наличие хронической сердечной недостаточности, характеристика ее классов осуществлялись по стандартам Американского Совета диагностики и лечения сердечной недостаточности The Heart Failure Society of America (HFSA) [6,7] и национальным клиническим рекомендациям диагностики сердечной недостаточности [8].

Диагноз артериальной гипертензии подтверждали согласно рекомендациям по диагностике ACC/ANA и ESC/ESH Европейского общества кардиологов [9].

Проведен анализ длительности легочного заболевания и болезней сердечно – сосудистой системы. У всех пациентов оценивали интенсивность курения, нутритивный статус с изучением роста – весовых показателей (индекса массы тела). Интенсивность одышки определена по критериям шкалы Medical Research Council (MRC): 0 баллов — нет одышки, 4 балла — одышка развивается при малейшей нагрузке [10].

Выраженность кашля и выделения мокроты оценены по бальной шкале. Кашель: ноль баллов – отсутствие симптома, один балл – кашель возникает только утром, два балла – редкие эпизоды (два-три) в течение дня; три балла - частые (более трех) в течение дня. Экспекторация мокроты: 0 баллов – отсутствие мокроты. Один балл – скудное её количество (менее 10 мл), непостоянный симптом. Два балла – скудное количество, постоянный симптом. Три балла – умеренное количество (более 10 мл, но менее 50 мл) в течение дня. Четыре балла – выделение более 50 мл мокроты в течение дня [11]. Для количественного определения тяжести симптомов сердечной недостаточности использовали шкалу ШОКС в модификации В.Ю. Мареева [12]. Степень насыщения крови кислородом (SpO₂) оценивали по показателям пульс – оксиметрии.

Пациенты проходили стандартные клинические и лабораторные методы исследования с изучением маркеров клинического анализа крови, газового состава крови, биохимических показателей: общего холестерина крови, липидного профиля (липопротеидов высокой и липопротеидов низкой плотности), фибриногена, эндотелина, уровня С – реактивного протеина. Всем больным выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК) с определением площади фиброзных и интерстициальных изменений.

Исследование центральной гемодинамики проводилось методом эхокардиографии (ЭХОКГ) с анализом состояния левых и правых отделов сердца и определение давления в легочной артерии.

Функциональное исследование включало в себя спирометрию, Body – плетизмографию, анализ диффузионной способности легких с изучением диффузии газов по монооксиду углерода (DLCO).

Для оценки взаимосвязи сравниваемых показателей анализируемых больных между группами проведен корреляционный анализ. Перед началом расчетов проводилась проверка на нормальность распределения с помощью критерия согласия Колмагорова – Смирнова и равенство дисперсий методом Ливена. Данным условиям не удовлетворила большая часть выборок, в связи с чем, использовались статистические методы для непараметрических распределений. Для сравнения двух зависимых выборок использовался двухсторонний Т-критерий Wilcoxon, для несвязанных выборок: U-критерий Mann-Whitney.

Сравнение выборок переменных сводимых к дихотомическим для не связанных выборок, проводилось по двухстороннему точному критерию Фишера, а для связанных выборок по двухстороннему точному критерию МакНемары. Для определения наличия взаимосвязи исследуемых показателей рассчитывался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Так же проводился линейный регрессионный анализ. Различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение: Обследовано 56 больных ФИЗЛ легких (30 мужчин, 26 женщин) в возрасте от 53,6 до 68,5 лет.

На проведения исследование получено разрешение локального этического комитета и индивидуального согласие каждого включенного в него пациента. В ходе настоящего исследования выполнен сравнительный анализ клинических симптомов, результатов лабораторного и инструментального исследования, характера сопутствующих заболеваний сердечно – сосудистой системы, продолжительности ишемической болезни сердца и интерстициального заболевания легких у пациентов двух групп.

Характеристика исследуемых больных представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика больных фибротическим фенотипом интерстициальных заболеваний лёгких при наличии и отсутствии ишемической болезни сердца.

Показатель	Больные ФИЗЛ с ИБС, n=27	Больные ФИЗЛ без ИБС, n=29
Возраст, лет	59,42 [55,92;68,5]	58,76 [53,62;66,84]
Пол, м/ж	14/13	15/14
Продолжительность ФИЗЛ, лет	4,12 [3,99; 4,22]	3,79 [3,25; 3,94]
Продолжительность ИБС, лет	4,12 [3,99; 4,22]	-
Индекс массы тела, (ИМТ), кг/квадратный метр	24,43 [23,91;25,84]	25,02 [24,81;25,92]
Индекс курения, пачко/лет	6,92 [6,15; 7,37]	6,41 [5,86;7,13]
SpO ₂ , %	93,62 [93,10; 93,96]	94,38 [93,65; 94,87]
Шкала одышки MRC, баллы	3,95 [3,11;3,98]*	2,37 [2,83;3,12]
Кашель, балл	1,92 [1,78; 2,15]	1,63 [1,44; 1,89]
Экспекторация мокроты, балл	0,71 [0,53; 0,84]	0,59 [0,42; 0,67]
АГ, абсолютное кол – во, %	9 (33,33%)*	4 (17,79%)
Кол- во и % соотношение по стадиям болезни	1 ст.- два:7,4%, 2-ст. три-11,1%, 3ст - четыре -13,79%	1 ст.- два:6,8%, 2-ст. два - 6,8%, 3ст. – 0 %
ХСН, абсолютное кол –во, %; функциональный класс NYHA	5 (18,52%) 1 ф.к. 1 (3,7), 2Аст 2 (7,4%), 2 Б ст. – 2 (7,4 %)	3 (13,6%) 1 ф.к 2 (6,8%), 2 А ст 2- (6,8 %), 2 Б ст. – 0%
Шкала ШОКС, балл	4,36 [3,68;4,74]*	2,31 [2,07;3,42]

Примечание: 1. ФИЗЛ – фибротический фенотип интерстициальных заболеваний легких, АГ – артериальная гипертензия, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ХСН – хроническая сердечная недостаточность. ФК NYHA – функциональная шкала оценки сердечной не-

достаточности Нью-Йорской кардиологической ассоциации, %- процентное соотношение анализируемого признака, м- мужчины, ж- женщины, SpO₂- значение сатурации крови по показателям пульс – оксиметра; шкала ШОКС – бальная оценка клинических симптомов хронической сердечной недостаточности; индекс курения пачко/лет – отношение числа выкуриваемых сигарет в год/кол-во лет.

2. Данные представлены в виде медианы, первого и третьего квартилей - Me [к25%; к75%]. Для расчета статистической значимости различий по половому составу, абсолютного количества АГ и ХСН использован двусторонний точный критерий Фишера. Для расчета других показателей в анализируемых подгруппах использован U-критерий Манна – Уитни.

3. *- отличие от подгруппы ФИЗЛ без ИБС статистически значимо ($p < 0,05$).

Основную группу составили 27 больных ФИЗЛ, ассоциированные с ИБС - четырнадцать мужчин, тринадцать женщин, средний возраст $59,42 \pm 7,91$ лет. Продолжительность легочного заболевания 3,85 лет, длительность ишемической болезни сердца 4,12 лет. Активными курильщиками были пять пациентов, бывшими – трое больных, индекс курения пациентов этой группы 6,92 пачко/лет.

Больные имели следующие клинические формы ишемической болезни сердца: у 13 больных регистрировалась ИБС 2 функционального класса, у 14 – третьего функционального класса. Девять больных этой группы (33,3%) страдали артериальной гипертензией, у пяти пациентов (18,52%) наблюдались симптомы хронической сердечной недостаточности.

Проведен анализ клинических симптомов и данных инструментального обследования четырех больных идиопатическим легочный фиброзом, тринадцати пациентов хронической формой гиперсенситивного пневмонита, десяти больных фибротическим вариантом неспецифической интерстициальной пневмонии.

Группа сравнения включала в себя двадцать девять больных фибротическим фенотипом интерстициальных заболеваний легких без ишемической болезни сердца (15 мужчин, 14 женщин, средний возраст $58,76 \pm 6,83$ лет). Продолжительность фибротического фенотипа интерстициальных заболеваний легких 3,79 лет, индекс курения - 6,41 лет.

У пациентов этой группы заболевания сердечно – сосудистой системы регистрировались реже: артериальная гипертензия отмечена у четырех больных (17,79 %) , признаки ХСН у трех пациентов (13,6%).

У четырех пациентов группы сравнения диагностирован идиопатический легочный фиброз, у шестнадцати больных — хронический вариант гиперсенситивного пневмонита, у девяти — фибротический фенотип неспецифической интерстициальной пневмонии.

При сопоставлении демографически данных существенных различий по возрасту, полу, продолжительности фибротического фенотипа ИЗЛ между группами не отмечено. Также не выявлено различий по структуре нозологических вариантов интерстициальных заболеваний легких. Длительность ишемической болезни сердца практически совпадала с продолжительностью интерстициального заболевания.

При анализе клинических симптомов у пациентов ИБС интенсивность одышки по шкале MRC достоверно выше, что отражает влияние ишемической болезни сердца в усилении этого симптома. По другим респираторным симптомам (кашель, экспекторация мокроты) статистических различий нет, но общая тенденция возрастания синдрома при наличии кардиальной патологии отмечена и в этих случаях.

Нами проведен внутригрупповой анализ выраженности одышки пациентов ИБС. Интенсивность одышки у больных второго функционального класса составила 2,96 балла, у пациентов третьего функционального класса - 3,98 балла, что отражает зависимость одышки от клинического варианта ишемической болезни сердца.

Алиментарное ожирение, длительный анамнез курения табака традиционно рассматриваются как факторы риска развития ишемической болезни сердца и как причины возникновения и прогрессирования одышки. У основной группы индекс курения выше, а индекс массы тела ниже, чем у больных группы сравнения, достоверных различий показателей этих параметров между группами не выявлено. Установлено, что при усилении одышки у больного фибротическим фенотипом ИЗЛ необходимо в первую очередь думать об обострении интерстициального заболевания и изучить другие возможные причины этого обострения [13]. Анализ сопутствующих заболеваний позволил предположить, что они влияют на усиление одышки и возможно негативно отражаются на течении ФИЗЛ. У пациентов основной группы с два раза чаще встречалась артериальная гипертензия; число выявленных случаев сердечной недостаточности приблизительно одинаково.

Однако у больных ишемической болезнью сердца регистрировались более тяжелые стадии этих заболеваний: третья стадия артериальной гипертензии и вторая Б ст (2Б) стадия хронической сердечной недостаточности NYHA отмечены у больных фибротическим фенотипом интерстициального заболевания легких с ИБС, они отсутствовали у больных ФИЗЛ без ИБС. По – видимому, наличие более тяжелых случаев сердечно – сосудистых заболеваний является одной из причин прогрессирования фибротического фенотипа ИЗЛ.

О допустимости такого предположения свидетельствует сравнительный анализ одышки у пациентов АГ и ХСН: зависимость выраженности одышки от стадии артериальной гипертензии и функционального класса хронической сердечной недостаточности. У больных основной группы при наличии АГ 2 стадии интенсивность одышки составляла 2,78 балла, а у больных третьей стадии артериальной гипертензии - 2,84 балла. В группе сравнения при наличии АГ второй стадии интенсивность одышки ниже - 2,60 балла.

Аналогичная тенденция прослежена у больных сердечной недостаточностью. У пациентов основной группы при развитии ХСН 2 А ст выраженность одышки составила 3,54 балла, у больных 2 Б ст – 3,97 балла. У больных сравниваемой группы с ХСН 2 А ст выраженность одышки меньше, интенсивностью 2,11 балла. У пациентов сердечно – сосудистыми заболеваниями отмечены более выраженные признаки дыхательной недостаточности, более значимые признаки гипоксемии. Об этом свидетельствуют более низкие значения сатурации крови и большие значения клинической шкалы оценки сердечной недостаточности (шкалы ШОКС) у больных основной группы.

У больных основной группы артериальная гипертензия и сердечная недостаточность встречались чаще, у них отмечена более выраженная респираторная симптоматика. Высказано предположение о негативном влиянии заболеваний сердечно – сосудистой системы на прогноз интерстициального заболевания легких. Для уточнения характера взаимосвязи ФИЗЛ с конкурентными кардиальными заболеваниями проведено углубленное специализированное обследование (таблица 2).

При анализе лабораторных показателей у больных фиброзирующим фенотипом ИЗЛ, сочетанных с ИБС, регистрировалось увеличение общего холестерина и фракции липопротеидов низкой плотности (ЛПНП).

Значения липидограммы не отличались от нормальных величин в группе сравнения, статистической разницы показателей между группами не отмечено.

Гиперлипидемия, гипоксия, системное воспаление, эндотелиальная дисфункции традиционно считаются факторами развития ишемической болезни сердца. Оценка этих факторов у больных ИБС и их влияние на течение интерстициальными заболеваниями легких имеет не только теоретическое значение, но и вызывает практический интерес.

Таблица 2. Результаты обследования больных ФИЗЛ при наличии и отсутствии ИБС.

Показатель	Больные ФИЗЛ с ИБС, n=27	Больные ФИЗЛ без ИБС, n=29
Общий холестерин, ммоль/л	5,89 [5,26; 6,15]	5,03 [4,76; 5,31]
ХС – ЛПНП, ммоль/л	4,14 [3,92; 4,27]	3,28 [3,15; 3,20]
Лейкоциты крови, 10 ⁹ /л	9,72±0,38	9,41±0,43
СОЭ, мм/ч	10,65±2,45	9,84±1,12
Фибриноген, г/л	3,84 [3,35; 4,09]	3,52 [3,12; 3,75]
СРБ, мг/л;	5,21 [5,16; 5,33]	5,02 [4,81; 5,08]
Площадь фиброзных изменений легочной ткани на КТ ОГК, %	37,96±10,54 [35,43;40,24]	35,02±8,22 [30,21;38,15]
Площадь интерстициальных изменений легочной ткани КТ, %	6,89±0,92 [5,27;7,89]*	3,41±0,13 [2,84;4,47]
ЖЕЛ, %	61,93±8,34 [59,05;63,86]	63,44±7,62 [58,23;65,07]
ФЖЕЛ, %	64,21±4,08 [57,35;64,92]	66,74±3,74 [55,27;68,11]
ОФВ 1, %	53,56±5,19 [51,26;58,43]	54,48±6,93 [50,87;59,25]
МСВ 25, %	21,96±2,87 [19,79;23,68]	26,45±3,76 [22,08;29,34]
РаО ₂ , мм рт ст	67,34±4,1 [63,74;72,94]	69,87±5,6 [65,9;74,76]
РаСО ₂ , мм рт ст	36,88±2,5 [36,54;37,02]	37,16±3,7 [36,91;37,34]
DLCO, моль/мин/кПа	31,63±1,2 [30,75;34,38]	46,99±3,3 [38,03;49,18]
Эндотелин -1, фмоль/мл	0,366 [0,294; 0,375]	0,257 [0,214; 0,288]
Р сист. ЛА, мм рт. ст.	34,16±6,12 [33,29;35,22]	33,84±3,92 [30,95;34,08]
ТСПЖ	0,594 [0,563;0,612]	0,573 [0,559;0,608]
ФВ, %	54,11±5,13	57,83±4,68
ТМЖП, см.	1,33 [1,27;1,35]	1,19 [1,14;1,23]
ТЗСЛЖ, см.	1,28 [1,24;1,30]	1,08 [1,01;1,12]
Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), г/м ²	174,4±11,6 [152,6;199,5]	142,2±9,73 [128,9;153,6]

Примечание: 1. ХС – ЛПНП – холестерин, фракция липопротеиды низкой плотности, СОЭ – скорость оседания эритроцитов, СРБ – С – реактивный белок, КТ ОГК – компьютерная томография органов грудной клетки, ЖЕЛ – жизненная емкость легких, % от должных величин; ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, % от должных величин; ОФВ-1 – объем форсированного выдоха за первую секунду (мгновенный объем форсированного выдоха); МСВ25 – мгновенная скорость воздушного потока при форсированном выдохе 25% ЖЕЛ; DLCO – диффузионная способность легких по оксиду углерода, выполненная методом одиночного выдоха, РаО₂ – напряжение кислорода капиллярной крови; РаСО₂ – напряжение углекислого газа капиллярной крови, Р сист. ЛА – систолическое давление легочной артерии, ТСПЖ - толщина стенки правого желудочка, ТМПЖ – толщина межжелудочковой перегородки, ТЗЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка.

2. Данные представлены в виде медианы, первого и третьего квартилей - Me [к25%; к75%]. Для расчета других показателей в анализируемых подгруппах использован двусторонний U-критерий Манна – Уитни.

3. *- отличие от подгруппы ФИЗЛ без ИБС статистически значимо (p < 0,05).

У пациентов обеих групп регистрировался умеренный лейкоцитоз, повышение СОЭ и уровня С - реактивного белка; показатели фибриногена в пределах нормы. Достоверного различия сравниваемых величин нет, что позволило говорить о несущественной роли воспаления в утяжелении течения интерстициального заболевания лёгких.

Длительное время считалось, что причина развития интерстициальных заболеваний легких полиэтиологична, она часто обусловлена суммацией невыясненных факторов. Воздействие этих патогенных факторов, среди них: курение, промышленные вредности, генетическая предрасположенность, сопутствующие болезни респираторной системы, конкурирующие иммуноопосредованные заболевания и др. суммарно приводят к развитию воспаления межклеточной ткани (в основном периацинарных и межвасальных структур) с активацией клеток – эффекторов: нейтрофилов, макрофагов, лейкоцитов. Интерстициальное воспаление сопровождается дезорганизацией структурной основы альвеол, интерстиция и терминальных бронхиол, изменением количественного и качественного состава сурфактанта.

В последние годы появились работы, свидетельствующие, что в паренхиме легочной ткани одновременно протекают два процесса: деструкция - вследствие воспаления и репарация, проявляющаяся пролиферацией фибробластов и отложением коллагена, что в конечном итоге формирует легочный фиброз с вытекающими отсюда вентиляционными, гемодинамическими эффектами [14]. При этом, процесс фиброобразования настолько интенсивен, что порой не соответствует повреждению, его вызвавшему. Это дает основания предполагать первичность фиброобразования в патогенезе без существенного влияния на него воспалительного процесса.

Для доказательства этого утверждения был необходим анализ морфологических образцов легочной ткани, выполненных в динамике: до и после противовоспалительной терапии. Изучение гистологических препаратов биопсийного материала у больных фиброзирующим фенотипом требует проведения инвазивных процедур (бронхологического пособия с анализом бронхоальвеолярного лаважа и транс бронхиальной биопсии), что технически трудно выполнимо из-за тяжелого соматического состояния пациентов, наличия у них выраженной дыхательной недостаточности. Кроме того, у пациентов с ФИЗЛ, ассоциированных с ИБС, проведение этого анализа сопряжено с развитием кардиальных осложнений.

Представленные нами лабораторные выкладки свидетельствуют о слабом патогенетическом влиянии персистирующего воспаления низкой градации в прогрессировании фибротического фенотипа интерстициального заболевания лёгких. Тяжесть интерстициального заболевания обусловлена степенью фиброзной трансформации легких и уровнем функциональных нарушений [15]. Мы не выявили различий выраженности фиброзных изменений у больных сравниваемых групп. Площадь интерстициальной инфильтрации у больных ФИЗЛ, ассоциированных с ИБС достоверно выше.

Интерстициальные изменения были вызваны двумя причинами: межсептальной и перибронхиальной инфильтрацией межклеточной ткани в результате легочного заболевания и венозным застоем, вызванным повышением васкуляризации сосудов малого круга кровообращения у пациентов сердечной недостаточностью.

Морфологические изменения легочной ткани, уменьшение дыхательных объемов приводили к рестриктивным вентиляционным нарушениям со снижением жизненной емкости лёгких, форсированной жизненной емкости легких. У пациентов ФИЗЛ с ИБС регистрировались признаки бронхиальной обструкции: уменьшение мгновенного объема форсированного выдоха и проходимости мелких бронхов. Бронхообструктивный синдром был обусловлен интерстициальной реакцией перивасальной ткани и отеком слизистой бронхов, а также их наружной компрессии при гипертонии, приводящие в итоге к нарушению бронхиальной проходимости. На течение легочного и кардиального заболевания в большей степени влияют гипоксемия и эндотелиальная дисфункция. Об этом косвенно свидетельствует анализ лабораторных показателей: эндотелина-1 и газового состава крови: в обеих группах выявлено снижение PaO_2 и повышение $PaCO_2$. Развивающаяся эндотелиальная дисфункция и хроническая гипоксия являются не только факторами формирования кардиальной и легочной болезни, но и способствуют отягощению каждого из этих заболеваний.

Гипоксемия и гиперкапния, дыхательная недостаточность приводят к утолщению интимы, гипертрофии и гиперплазии эндотелия. Пролiferация гладкомышечных клеток в медиальной оболочке и в интима сопровождается отложением эластических и коллагеновых волокон с уменьшением внутреннего диаметра сосудов. Изменение структуры стенки сосудов формируют легочную гипертензию и правожелудочковую недостаточность [16]. Легочная гипертензия, утолщение стенки правого желудочка, оцениваемого по показателям ТСПЖ, регистрировались у больных обеих групп, однако степень повышения давления в легочной артерии и выраженность гипертрофии правых отделов сердца у больных ишемической болезнью сердца более значима. Функциональные нарушения и изменение геометрии сердца левых отделов (снижение фракции выброса, утолщение межжелудочковой перегородки, увеличение толщины задней стенки левого желудочка и массы левого желудочка) отмечены только у больных с кардиальной патологией. Структурные изменения левого и правого желудочка развиваются вследствие увеличенного сопротивления легочному кровотоку на уровне мелких мышечных артерий и артериол. Отражением ремодулирующих процессов микроциркуляторного русла является затруднение диффузии газов через альвеолярно – капиллярную мембрану – статистически значимое снижение DLCO регистрировалось у больных основной группы, $p < 0,05$. Редукция сосудистого русла, компрессия капиллярного ложа легких, хроническая гипоксия приводят к прогрессированию ФИЗЛ. В качестве маркера эндотелиальной дисфункции и фактора оценки регуляции тонуса сосудов использован эндотелин -1. Это биологически активное вещество не синтезируется в обычных условиях, однако его синтез резко увеличивается при активации эндотелия, в том числе при ИБС, хроническом легочном сердце, сердечной недостаточности. Эндотелин действует на эндотелиальные рецепторы, вызывая освобождение факторов релаксации, а в более высоких концентрациях активирует рецепторы на гладкомышечных клетках, стимулируя стойкую вазоконстрикцию. Таким образом, при помощи одного и того же фактора реализуются две противоположные тенденции (сокращения и расслабление), вызванные различными механизмами. Поскольку эндотелин действует местно, разумно считать, что повышение его образования отражает степень атерогенеза у больного ИБС и микроциркуляторные нарушения сосудов легких пациентов «изолированным» ФИЗЛ. Увеличение эндотелина у больных ФИЗЛ с ИБС позволило предполагать о большем влиянии кардиального заболевания в прогрессировании интерстициальной болезни легких. Прогрессирование ФИЗЛ мы оценивали по степени увеличения площади фиброзных изменений (ΔS) при динамическом наблюдении компьютерной томографии органов грудной клетки, выполненной через полгода. Чтобы выявить взаимосвязь между показателем ΔS с результатами обследования был проведен корреляционный анализ (таблица 3).

При динамическом контроле компьютерной томографии лёгких увеличение площади фиброзных изменений у больных основной группы составило $10,82 \pm 0,23$ %, у пациентов группы сравнения $8,47 \pm 0,25$ процентов.

У пациентов обеих групп были выявлены статистически значимые корреляционные связи между ΔS и значениями шкалы одышки, с параметрами газового состава крови (PaO_2 , pCO_2), уровня систолического давления в лёгочной артерии и DLCO, а также с показателями спирометрии: ЖЕЛ и ФЖЕЛ. В группе больных ФИЗЛ с ИБС выявленная взаимосвязь имела высокую статистическую значимость и более высокий коэффициент корреляции, что отражает негативное влияние ишемической болезни сердца на снижение функционального статуса, развитие гипоксии и гиперкапнии, выраженных перфузионных и функциональных нарушений. Средней силы корреляционная связь выявлена между степенью увеличения площади фиброзных изменений и значениями МСВ 25, уровнем эндотелина, показателями эхокардиографии: толщиной стенки правого желудочка (ТСПЖ) и толщиной задней стенки левого же-

лудочка (ТЗСЛЖ), что объясняет зависимость прогрессирования ИЗЛ от степени гипертрофии правых и левых отделов сердца.

Таблица 3. Корреляция степени увеличения площади фиброзных изменений (ΔS) с результатами обследования больных фИЗЛ при наличии и отсутствии ИБС.

Группы больных/ Анализируемый показатель	Больные фИЗЛ с ИБС, n=27	Больные фИЗЛ без ИБС, n=29
	$\Delta S = 10,82\% [9,67; 11,79]$	$\Delta S = 8,47\% [7,91; 10,03]$
Шкала одышки MRC, баллы	0,698**	0,593*
Общий холестерин, ммоль/л	- 0,263	- 0,215
ХС – ЛПНП, ммоль/л	- 0,106	- 0,185
Лейкоциты крови, $10^9/л$	- 0,254	- 0,198
СОЭ, мм/ч	- 0,270	- 0,246
Фибриноген, г/л	- 0,177	- 0,224
СРБ, мг/л;	- 0,113	- 0,009
Площадь интерстициальных изменений легочной ткани КТ, %	0,448	0,394
ЖЕЛ, %	- 0,554**	- 0,487*
ФЖЕЛ, %	- 0,495**	- 0,384*
ОФВ 1, %	- 0,487	- 0,99
МСВ 25, %	- 0,395	- 0,308
РаО ₂ , мм рт ст	- 0,628**	- 0,5778*
РаСО ₂ , мм рт ст	- 0,576**	- 0,495*
DLCO, моль/мин/кПа	- 0,784**	- 0,581*
Эндотелин -1, фмоль/мл	0,432	0,394
Р сист. ЛА, мм рт. ст.	0,621**	0,509
ТСПЖ	0,484	0,395
ФВ, %	0,423	0,380
ТМЖП, см.	0,371	0,255
ТЗСЛЖ, см.	0,402	0,284
ММЛЖ, г/м ²	0,215	0,118

Примечание: 1. Для статистического анализа изменения площади фиброзных изменений (ΔS) в анализируемых подгруппах использован двусторонний U-критерий Манна – Уитни. 2. При расчете коэффициента корреляции площади фиброзных изменений (ΔS) и следующих показателей: шкала одышки MRC, значений ТМЖП, ТЗСЛЖ, ТСПС, интерстициальных изменений КТ органов грудной клетки использован метод Спирмена. В обеих группах при расчете коэффициента корреляции ΔS и других анализируемых показателей использован метод Пирсона. 3. Различия значения ΔS со сравниваемыми показателями статистически достоверно (* $p < 0,05$; ** $p < 0,001$).

Наблюдалась корреляционная связь между показателями ΔS и площадью интерстициальных изменений, мгновенным объемом форсированного выдоха (ОФВ1), показателями ЭХОКГ: фракцией выброса (ФВ), толщиной межжелудочковой перегородки (ТМЖП), но зависимость между величинами была слабее и с меньшей статистической значимостью ($p > 0,05$). Значения ΔS не имели корреляционных взаимосвязей с показателями клинического и биохимического анализа крови: уровнем лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов, значениями холестерина, фибриногена, липидов низкой плотности, С – реактивного протеина. Отсутствие статистически значимой корреляционной связи может быть обусловлено стати-

стическими причинами, небольшой вариабельностью значения ΔS и показателей лабораторных шкал.

Возможно участие других факторов, связанных с неверной трактовкой одышки в домашних условиях, что приводит к позднему обращению пациента за медицинской помощью и утяжеляет течение легочного заболевания. Для исключения влияния этих факторов требуется разработка более сложной статистической модели и увеличение объема выборки.

Изучение взаимосвязи изменений рентгенологической картины с клиническими симптомами, результатами функционального исследования не только отражает степень прогрессирования интерстициальной болезни легких, но и имеет практическое значение. У больных «изолированным» фибротическим фенотипом интерстициальной болезни легких при отсутствии корреляционных связей ΔS с показателями, характеризующие кардиальные болезни, предпочтение следует отдать антифиброзным препаратам: пирфенидон, нинтеданиб, эсбриет [17].

У больных фИЗЛ и ишемической болезнью сердца с высоким уровнем этой корреляционной связи необходимо оценить влияние сосудистой патологии в прогрессировании ИЗЛ. В этих случаях наряду с терапией интерстициальной болезни легких показано лечение выявленного сердечно – сосудистого заболевания.

Заключение: Отмечено негативное влияние кардиальных болезней в прогрессировании фибротического фенотипа интерстициального заболевания легких. Наличие ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, хронического легочного сердца, сердечной недостаточности усиливает выраженность респираторных симптомов, сопровождается усугублением гипоксии, гипоксемии, эндотелиальной дисфункции, развитием структурных изменений левых и правых отделов сердца. Изучение состояния сердечно – сосудистой системы позволит разработать программы лечения больным фиброзирующими фенотипом интерстициальных заболеваний лёгких, ассоциированных с ишемической болезнью сердца.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Martin I. Kolb, Benjamin Bondue, Alberto Pesci, Yasunari Miyazaki, Jin Woo Song et al. Acute exacerbations of progressive-fibrosing interstitial lung diseases. //Eur. Respir Rev. 2018; 27(150):180071. DOI: 10.1183/16000617.0071-2018.
2. Stephan C Schäfer, Manuela Funke-Chambour, Sabina Berezowska. Idiopathic pulmonary fibrosis-epidemiology, causes, and clinical course. Pathologie. 2020; 41(1):46-51. DOI: 10.1007/s00292-019-00747.
3. Luca Richeldi, Francesco Varone, Miguel Bergna, Joao de Andrade, Jeremy Falk et al. Pharmacological management of progressive-fibrosing interstitial lung diseases: a review of the current evidence. Eur. Respir Rev. 2018; 27(150):180074. DOI: 10.1183/16000617.0074-2018.
4. Yoshikazu Inoue, Robert J Kaner, Julien Guiot, Toby M Maher, Sara Tomassetti, Sergey Moiseev, Masataka Kuwana, Kevin K Brown et al. Diagnostic and Prognostic Biomarkers for Chronic Fibrosing Interstitial Lung Diseases With a Progressive Phenotype. Chest. 2020; 158(2):646-659. doi: 10.1016/j.chest.2020.03.037.
5. Weibin Qian, Xinrui Cai, Qiu Hai Qian, Xinying Zhang. Identification and Validation of Potential Biomarkers and Pathways for Idiopathic Pulmonary Fibrosis by Comprehensive Bioinformatics Analysis. Biomed Res. Int. 2021; (4): 5545312. DOI: 10.1155/2021/5545312.
6. Knuuti J, Wijns W, Saraaste A, et al. ERS Guideline for the diagnosis and management of chronic coronary syndroms. The Task Force for the diagnosis of chronic coronary syndroms of the European Society of Cardiology (ERS). Eur. Heart J. 2019 Aug 31; doi: 10.1093/eurheartj/ehz425.
7. Peter W Groeneveld, Elina L Medvedeva, Lorrie Walker, Andrea G Segal, Diane M Richardson, Andrew J Epstein. Outcomes of Care for Ischemic Heart Disease and Chronic Heart Failure. JAMA Cardiol. 2018;3(7):563-571. doi:10.1001/jamacardio.2018.1115.

8. Агеев Ф.Т, Арутюнов Т.Г с соавт. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020 г. //Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. doi:10.15829/1560-4071-2020-4083.
9. Резник Е.В. Никитин И.Г. Новые рекомендации ACC/AHA по артериальной гипертензии. //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018;17(5):99-119. DOI: <https://doi.org/10.15829/1728-8800-2018-5-99-119>.
10. Jones P.W. Assessment test–rationale development validation and performance / P.W. Jones. 2013. Vol. 10, №2. P. 269–311.
11. Авдеев С.Н, Чучалин А.Г. /Респираторная медицина, Руководство в трех томах, 2017 г, том 1, С. 106 -124.
12. Мареев В.Ю. Фомин И.В. Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН). Диагностика, профилактика и лечение. Клинические рекомендации. //Кардиология. 2018;58(S6). С.15-20, doi: 10.18087/cardio. 2475; 2018;58(S6):15-20.
13. Michael Kreuter , Markus Polke , Simon L F Walsh, Johannes Krisam, Elisabeth Bendstrup et al. Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: international survey and call for harmonisation. Eur. Respir J. 2019; 55(4):1901760. DOI: 10.1183/13993003.01760-2019.
14. E. I. Shmelev , A. E. Ergeshov, V.Y. Gergert. Differential diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. Ter. Arkh. 2020. 27; 92(3):102-108. doi: 10.26442/00403660.2020.03.000346.
15. F. Gester, B. Duysinx, C. Von Frenckell, R. Louis, J. Guiot. Pattern of biological changes in interstitial lung diseases. Rev. Med. Liege; 74 (1):47-53. PMID: 30680974.
16. Kenji Yasui , Satoshi Yuda , Kiyoshi Abe , Atsuko Muranaka , Mitsuo Otsuka , Hirofumi Ohnishi , et al. Pulmonary vascular resistance estimated by Doppler echocardiography predicts mortality in patients with interstitial lung disease. J. Cardiol 2016; 68(4):300-7. DOI: 10.1016/j.jjcc.2016.02.025.
17. Natalya Azadeh , Teng Moua , Misbah Baqir, Jay H Ryu. Treatment of acute exacerbations of interstitial lung disease. Expert Rev. Respir. Med. 2018; 12(4):309-313. DOI: 10.1080/17476348.2018.1446831.

© Медведев А.В., Абубикиров А.Ф., Мазаева Л.А., 2021.